

**ОТРАЖЕНИЕ ОБРАЗА СОВЕТСКОЙ РОССИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ПИСАТЕЛЕЙ-ЭМИГРАНТОВ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ (1918 – СЕРЕДИНА
1920-Х ГГ.)**

**REFLECTION OF THE IMAGE OF SOVIET RUSSIA IN THE WORKS OF
FIRST WAVE EMIGRANT WRITERS (1918 – MID-1920)**

КОТЛЕЦОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ,
*старший преподаватель,
Владимирский государственный университет.*
ИВАНЧЕНКО СЕРАФИМ МАКСИМОВИЧ,
Владимирский государственный университет.

KOTLETSOV VLADIMIR VIKTOROVICH,
*Senior Lecturer,
Vladimir State University.*
IVANCHENKO SERAFIM MAKSIMOVICH,
Vladimir State University.

Статья посвящена изучению образа Советского государства в произведениях прозаиков-эмигрантов первой волны (1918 – середины 1920-х гг.). В частности, изучается выражение мнения писателей о советской действительности в первые послереволюционные годы в своих литературных произведениях. Проводится анализ произведений И.А. Бунина, И.С. Шмелёва, В.В. Набокова и др. Сделан вывод, что писатели-эмигранты продолжали любить свою страну, однако они были не готовы мириться с новой властью, её политикой из-за чего не могли быть на своей Родине.

The article is devoted to the study of the image of the Soviet state in the works of prose writers-emigrants of the first wave (1918 – mid-1920s). In particular, the authors study the expression of writers' opinions about Soviet reality in the first post-revolutionary years in their literary works. The analysis of the works of I.A. Bunin, I.S. Shmelev, V.V. Nabokov and others is carried out. It is concluded that the emigrant writers continued to love their country, but they were not ready to put up with the new government and its policies, which is why they could not be in their homeland.

Ключевые слова: *русская литература, писатели-эмигранты, советская власть, большевизм, Иван Бунин, Иван Шмелёв, Владимир Набоков.*

Key words: *Russian literature, émigré writers, Soviet power, Bolshevism, Ivan Bunin, Ivan Shmelev, Vladimir Nabokov.*

Долгое время в советских литературных кругах тема «писателей-предателей» не поднималась, а их произведения и вовсе находились под запретом и не печатались на территории СССР. Однако с середины 1980-х гг. наметились изменения в сторону плюрализма, из-за чего исследователи стали заниматься изучением эмигрантского литературного творчества. Первой попыткой освещения литературы русских эмигрантов стала работа В.В. Агеносова «Литература русского зарубежья (1918-1986)» [1]. В ней автором рассмотрены многие вопросы истории эмигрантской литературы, особенности и анализ произведений этих

авторов.

В 1995 году Е.В. Витковским была составлена антология поэзии русской эмиграции под названием «Мы жили тогда на планете другой...», в которой помимо собрания произведения поэтов-эмигрантов представлена вступительная статья автора, в которой он рассказывает о судьбах некоторых литераторов, а также описывает темы их произведений, уделяя отдельное внимание их отношению к Советскому государству [9, с. 231-298].

В 2003 г. французским славистом Ренэ Герра была создана работа под названием «Они унесли с собой Россию... русские эмигранты – писатели и художники во Франции (1920-1970)». В данной работе рассматриваются творчество, судьбы, а также представления о Советской России таких писателей, как Б.К. Зайцев, И.А. Бунина, А.М. Ремизова и многих других авторов, покинувших Россию и переехавших во Францию [6].

В 2009 г. была опубликована статья М.А. Пчелинцевой под названием «Оценка Советской России в творчестве русских писателей-эмигрантов первой волны». В ней автором рассмотрены представления о Советском государстве таких литераторов, как К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин, З.Н. Гиппиус и А.Т. Аверченко [11].

В 2010 г. впервые в России была опубликована книга публициста представителя Русского зарубежья В.С. Варшавского под названием «Незамеченное поколение». Впервые исследование автора вышло в свет в Нью-Йорке в 1956 г., в нем Варшавским проведено тщательное исследование особенностей литературы так называемого «Русского зарубежья», рассмотрены судьбы многих авторов, а также приведены высказывания писателей о судьбе некогда любимой ими Родины [4].

Есть также отдельные статьи, посвященные представлениям отдельных эмигрантов о Советской России. Из них можно выделить следующие: Ю.В. Матвеева «Советская действительность и «подсоветский» человек глазами писателя-эмигранта Бориса Ширяева» [8], А.И. Ванюков «Мнимые величины Н. Нарокова: поэтика заглавия и структура романа» [3], О.А. Титова и Л.П. Сараева «Россия и «Окаянные дни» в художественном мире И.А. Бунина» [13].

Обобщив историографию изучаемого вопроса, можно сделать несколько выводов. Во-первых, в советские времена изучением творчества поэтов и писателей эмигрантов практически не занимались, что связано с тем, что их литература была запрещена для распространения на территории СССР и, следовательно, изучать творчество этих авторов было опасно для исследователей. Во-вторых, в последние годы интерес к творчеству эмигрантов возрос, однако исследователи чаще обращаются к изучению биографии конкретных авторов и их произведениям, либо же изучают деятельность эмигрантов в тех странах, куда они переехали. Образ же Советского государства в эмигрантской литературе затрагивается лишь иногда, а в некоторых работах фигурирует только косвенно.

Источниками данного исследования служат произведения русских литераторов первой половины XX века. В каждом из них затрагиваются различные проблемы, из-за которых авторы критикуют советскую власть. Критику Октябрьской революции, ее предводителей, Гражданской войны и советской власти можно найти в таких произведениях, как «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Солнце мертвых» И.С. Шмелева, «Юбилей» В.В. Набокова, «Из блокнота» Г. Газданова, «Взвихренная Русь» А.М. Ремизова, стихотворениях «И страшные мне снятся сны...». Проблема разрушения православной церкви поднимается в сборнике «Святая Русь» Б.К. Зайцева.

Не все представители творческой русской интеллигенции были готовы принять Октябрьскую революцию 1917 г., последовавший за ней приход к власти большевиков и построение на территории бывшей Российской империи нового государства, с совершенно чуждым для них государственным и общественным строем. По этой причине в разгар Гражданской войны и после ее завершения многие поэты и писатели стали покидать Россию, боясь расправы за участие в Белом движении. В данном исследовании будут изучены мнения о

Советской России представителей первой волны русской эмиграции (1918-1922 гг.).

Одним из наиболее ярких противников Октябрьской революции и установившейся затем в стране советской власти был писатель И.А. Бунин. В 1918 г., не желая мириться с большевистской властью, автор покинул Москву и переехал в Одессу, где действовал на стороне белого движения, а после наступления на город Красной армии, автор навсегда покинул Родину. Находясь в эмиграции, Бунин высказывался против Советского государства, отказываясь принять ту реальность, которая установилась в России. Наиболее ярко критика Бунина в адрес новой власти проявилась в произведении «Окаянные дни», которое содержит в себе записи из дневников писателя 1918-1920 гг. во время его нахождения сначала в Москве, а затем в Одессе. В данной книге содержится большое количество критики в адрес большевиков, из-за чего ее было разрешено опубликовать в СССР лишь в период перестройки. В данном произведении автор критикует, как революцию, так и всех людей, организовавших ее. Бунин считает, что во время революции в русском народе проснулась обезьяна [2, с. 198]. Писатель изливает на бумагу все свое негодование большевистской властью, называя их наглыми жуликами, сволочами, а народ, который ее поддерживает – дурачками. Организатор же этой революции, В.И. Ленин, в представлении Бунина – животное [2, с. 196]. Вместе с властью критики автора удостоился и его коллега по «цеху» – Маяковский, который как раз таки принял советскую власть и сотрудничал с ней. Для Бунина Маяковский стоит в одном ряду «идиотов» вместе с Лениным [2, с. 199]. В видении автора власть большевиков – ужасна, поскольку народ при ней забит, замордован и лишен всех прав и законов. Однако, несмотря на ненависть к новой власти, И.А. Бунин все равно надеялся, что Россия образумится и все вернется назад, однако его надежды так и не оправдались. Подводя итог, можно сказать, что писатель испытывал ненависть к произошедшему в государстве, но при этом продолжал любить свою Родину, надеясь на ее «выздоровление».

В 1922 г. из России сначала в Германию, а затем во Францию отбыл русский писатель И.С. Шмелев. Он, как и многие другие, ненавидел новую власть, однако его ненависть имела еще личные причины: его единственный сын был расстрелян большевиками после установления ими контроля над Крымским полуостровом. Своё отношение к ужасам действий советской власти Шмелев высказал в произведении под названием «Солнце мертвых», которое он посвятил погибшему сыну [14, с. 190]. Данная книга, написанная в 1922 г., принесла автору большую известность во многих странах мира, в ней автор отразил все ужасы действий Красной Армии, которые ему самому недавно пришлось пережить. Шмелев описывает зверства, которые устраивали большевики, описывая жизни скольких людей, они отняли «по пьяни» [14, с. 89]. Но также он обвиняет не только советскую власть, но и русский народ, который закрыл глаза на эти зверства после того, как советская власть «построила электрические еропланы» [14, с. 91]. Таким образом, личная трагедия и ужас, пережитый автором, привели к созданию данного произведения, в котором представители советской власти представлены настоящими нелюдьми, руки которых покрыты кровью тысяч людей, а народ – всего лишь послушные рабы, которые готовы все забыть за создаваемые материальные блага.

Еще одним писателем, отказавшемся поддерживать отношения с советской властью был В.В. Набоков, покинувший Россию вместе с семьей в 1919 г., когда Крым перешел под власть большевиков. После этого писатель жил вначале в Берлине, затем переехал в США. Своё представление о советской власти и отношении к ней Набоков изложил в своем эссе «Юбилей», вышедшее в 1927 г. и посвященное десятилетию Октябрьской революции. По его мнению, страну захватила тупая идея, превратившая русских простаков в коммунистических простофиль и муравьев [10, с. 646]. Набоков презирает все то, что новая власть сделала со страной за десять лет и презирает народ, который позволил ей это сделать. Также он подчеркивает, что не предали настоящую Россию лишь те, кто покинул ее, и что настоящая Россия теперь находится в Европе, в тех странах, куда переехали те, кто отказались мириться с

этой властью [10, с. 646]. То есть, можно сказать, что в представлении Набокова, советская власть – некая болезнь, которая поразила любимую им Россию, а люди, подчинившиеся этой власти, превратились в простофиль, не имеющих своего мнения [10, с. 647].

В 1920 г. на пароходе из Крыма в Турцию отправился 17-летний Гайто Газданов. Затем он некоторое время прожил в Болгарии, где окончил русскую гимназию, а затем перебрался во Францию, где и писал свои произведения. Разумеется, в его произведениях фигурирует образ большевиков и сформированного ими Советского государства. В рассказе «Из блокнота», автор репликами своих персонажей, которые переехали в Париж, выражает надежду на скорое свержение большевистского режима [5, с. 610]. Наиболее ярко отношение Газданова к советской власти отражено в рассказе «Переворот» [5, с. 620]. Автор обвиняет большевиков в незаконном захвате власти, считая, что в условиях демократического голосования они бы никогда не сумели прийти к власти. По его мнению, новая власть действует методом силы и терроризмом. И, разумеется, автор продолжает рассуждения о том, что большевистская власть не должна признаваться мировым сообществом и должна быть свергнута [5, с. 629]. Можно сказать, что Газданов испытывал неприязнь к большевикам за то, что они незаконно пришли к управлению государством. Также из отдельных реплик видно, что в представлении автора Советская Россия – страна, в которой действуют тиранические методы управления.

В 1922 г. Советскую Россию покинул писатель Б.К. Зайцев, после этого на Родину он не возвращался. Покинув свою страну, автор продолжил писать о ней, о ее святых и святынях. Одно из собраний сочинений Б.К. Зайцева носит название «Святая Русь», в него вошли произведения, посвященные религиозной тематике [7]. В них автор ностальгически вспоминает о том, как хорошо жилось в святой России до того, как большевики установили там свою власть. В сравнении со священнослужителями, святыми и простыми верующими в Бога людьми, представители большевистской власти и люди, поддержавшие их, показаны в этих произведениях безбожниками, которые ведут Россию к гибели. В своих записках автор также призывал народ сплотиться, чтобы свергнуть действующую власть и вернуть имперскую, святую Россию [7].

В 1921 г. свою Родину покинул еще один писатель – А.М. Ремизов. Сначала он переехал в Берлин, а затем – в Париж. В эмиграции автором было написано произведение под названием «Взвихренная Русь», в котором он изложил свои воспоминания о годах Революции и Гражданской войны [12, с. 230]. В ней Ремизов изложил весь ужас произошедших в России событий и показал, насколько безжалостными были большевики [12, с. 239]. Однако при прочтении данного произведения возникает ощущение, что автор пытался не только показать все ужасы большевистского режима, но и оправдать себя за то, что он покинул свою Родину.

Разумеется, были и другие русские писатели-эмигранты, среди них выделяются А.И. Куприн, А.Т. Аверченко, А.Н. Толстой и многие другие, они оставили воспоминания в своих дневниках, статьях и эссе, однако не перенесли тему Революции и Гражданской войны в свои художественные произведения.

Таким образом, подводя итог, важно отметить, что писатели-эмигранты продолжали любить свою страну, однако они были не готовы мириться с новой властью, её политикой из-за чего не могли быть на своей Родине. А во-вторых, для писателей, покинувших Россию, советская власть представлялась заразой, поразившей страну, а народ, который оказывал поддержку этой власти – рабами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агеносов В.В. Литература русского зарубежья (1918-1986). М.: Terra спорт, 1998. 540 с.
2. Бунин И.А. Окаянные дни. Изд. 2-е. М.: ДАРЪ, 2013. 272 с.

3. Ванюков А.И. «Мнимые величины» Н. Нарокова: поэтика заглавия и структура романа // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2017. Т. 19. № 1. С. 51-57.
4. Варшавский В.С. Незамеченное поколение; [предисл. О.А. Коростелева; сост., коммент. О.А. Коростелева, М.А. Васильевой; подгот. текста ТГ. Варшавской, О.А. Коростелева, М.А. Васильевой; подгот. текста приложения, послесл. М.А. Васильевой]. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына: Русский путь, 2010. 544 с.
5. Газданов Г. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 3. Романы. Рассказы. Литературная критика и эссеистика. Массонские доклады / Гайто Газданов; под. общ. ред. Т.Н. Красавченко; состав., подгот. текста, коммент. Л. Диенеша, Т.Н. Красавченко, С.С. Никоненко [и др.]. М.: Эллис Лак, 2009. С. 587-652
6. Герра Р. Они унесли с собой Россию... русские эмигранты-писатели и художники во Франции (1920-1970). СПб.: Русско-Балтийский информационный центр "БЛИЦ", 2004. 416 с.
7. Зайцев Б.К. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 7 (доп.). Святая Русь: Избранная духовная проза. Книги странствий. Повести и рассказы. Дневник писателя. М.: Русская книга, 2000. 528 с.
8. Матвеева Ю.В. Советская действительность и «подсоветский» человек глазами писателя-эмигранта Бориса Ширяева // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2018. Т. 20. № 3 (178). С. 168-182.
9. Мы жили тогда на планете другой...": Антология поэзии русского зарубежья: 1920-1990 (первая и вторая волна): в 4 кн. Кн. 1. / Сост. Е.В. Витковский. М.: Московский рабочий, 1994-1997, 1995. 494 с.
10. Набоков В.В. Русский период. Собрание сочинений в 5 томах / Сост. Н. Артеменко-Толстой. Предисл. А. Долинина. Прим. М. Маликовой, В. Полищук, О. Скопечной, Ю. Левинга, Р. Тименчика. СПб.: «Симпозиум», 2009. С. 645-647.
11. Пчелинцева М.А. Оценка Советской России в творчестве русских писателей-эмигрантов первой волны // Современные проблемы науки и образования. 2009. № 5. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=1248> (дата обращения: 03.09.2024).
12. Ремизов А.М. Взвихренная Русь = Russia in the whirlwind; Предисл. и коммент. (именной указ.) А. Козина (Б. Филиппова). 3-е изд. London: Overseas publ. interchange, 1990. 708 с.
13. Титова О.А., Сараева Л.П. Россия в «Окаянные дни» в художественном мире И.А. Бунина // Наука. Искусство Культура. 2021. Вып. 2 (30). С. 128-134.
14. Шмелев И.С. Солнце мертвых. 2. изд. П.: Возрождение, Сор. 1949. 253 с.

© Котлецов В.В., Иванченко С.М., 2024.